

[Józef Kossakowski]

Spowiedź polityczna albo wyznanie polityczne przekonania¹

Opr. Marcin Kuźma

Za przykładem cnotliwych i oświeconych ludzi w wiekach przeszłych sędzę być rzeczą nie naganną moje uczynić wyznanie w sposobie objęcia rzeczy i przekonania z sejmu zeszłego, rewolucyjnego od dnia 3-go maja r. 1791, którego byłem wielbicielem.

Szczupły mój majątek nie dozwolił mi nabierać wyższych nauk nad te, które w kraju własnym pod dozorem nauczycielów do tego użytych czerpałem, wrażenia przeto pierwszej młodości zajmowały mnie całego: jak szanować religiją, kochać ojczyznę, słuchać prawa, wierzyć starszym, przestawać na własnym, z myśli swoich w prostym rzeczy wystawieniu tłumaczyć się.

Nie byłem nigdy z poczetu tych, którzy dla rangi, prelatury², urzędu albo pensyi zdanie swoje kierowali. Zyczyłem oglądać Ojczyznę moją szczęśliwą, spokojną i poważaną, w niej moje szczęście całkowicie upatrywałem.

Wymowa nowomodna, nadęta, dowcipna i poruszająca posłów składających sejm dwuletni³ sprawiła na umyśle moim skutek ten (jakiego wielu doświadczyło), żem z chę-

¹ „Korespondent Warszawski” 1792, dod. do nr 82 (8 listopada), s. 786–788; nr 83 (10 listopada), s. 793–795; dodatku do nr 83, 798–799. Przed częścią pierwszą komentarz redakcyjny: „Z Grodna drukowane pismo dostało mi się, którego część w teraźniejszej korespondencji, a resztę w sobotę dla wiadomości mych Czytelników umieścimy słowo w słowo”.

² Prelatura — pralatura, godność pralata, w przenośni określenie wyższych urzędów kościelnych.

³ Sejm dwuletni — chodzi oczywiście o Sejm Wielki, który zgodnie z początkowymi ustaleniami miał pracować pod zwiazkiem konfederacji dwa lata, jednak na skutek braku efektów i zbliżającego się terminu zakończenia obrad w lipcu 1790 r. sejm podjął uchwałę o przedłużeniu obrad i dołączeniu nowych posłów. Decyzja

cią skłaniał się udzielić majątku własnego potrzebom publicznym i odstąpić swobód zażytych, ba, nawet samego przekonania dla gruntownej i trwałej na czas długi spokojności Ojczyzny.

Mówiono: nie dopuszczajmy rozszerzenia władzy królów, ażeby jakikolwiek wlew mieli nad wojskiem i skarbem⁴, znieśmy Radę Nieustającą, która, będąc miniaturą sejmu, czyni króla strasznym i potężnym⁵, zrzućmy jarzmo gwarancy ściskając[e]⁶ wolność radzenia o sobie i hańbiąc[e]⁷ powagę narodu⁸, postawmy się w sile stotysięcznego wojska⁹,

ta uważana była przez stronnictwo konserwatywne za nielegalną i zagrażającą wolności szlacheckiej „tyranią sejmu”. Sam Kossakowski pisał o tym w *Uwagach w czasie przypadających sejmików...*

⁴ Zgoda Rosji na zawarcie sojuszu skierowanego przeciw Turcji wywołała konieczność dokonania reform nie tylko w sferze militarnej, ale także skarbowej. Szlachta przekonana, iż władca utrzymujący silną armię i mający wpływ na podatki prędzej czy później użyje swojej siły, żeby wprowadzić „despotyzm”; mimo entuzjazmu wobec reform, niechętnym okiem patrzyła na powiększenie królewskich uprawnień i zwiększenie obciążeń podatkowych. Stąd nieustające spory o sposób ściągania nowych podatków czy uprawnienia do mianowania nowych dowódców.

Ostatecznie próby podejmowane przez Stanisława Augusta w celu uzdrowienia i zcentralizowania aparatu fiskalnego nie przyniosły efektów — przyjęty podatek „dziesiątego grosza” był często ignorowany i nie dostarczał założonych dochodów. W efekcie do 1792 roku nie powstała też stutysięczna, dobrze wyposażona armia, której powstanie zakładała uchwała sejmowa z 17 października 1788 roku.

⁵ Rada Nieustająca — najwyższy organ władzy administracyjnej powstały na mocy ustaleń sejmu delegacyjnego 1774 r. Składała się z 18 posłów i tyluż senatorów oraz króla dysponującego podwójnym głosem, jej zadaniem było kierownictwo i organizacja administracji państwowej oraz przygotowywanie projektów ustaw. Mimo dużych zasług dla budowy struktur władzy, była powszechnie znienawidzona, gdyż uważano ją za narzędzie wpływu ambasady rosyjskiej, a poza tym kojarzono ją z sejmami rozbiorowym.

Jednym z wątków obrad sejmowych oraz dyskusji pozaparlamentarnych była kwestia likwidacji Rady Nieustającej. Główne zarzuty (o których Kossakowski z wiadomych powodów nie wspomina) dotyczyły właśnie mniemanej współpracy z ambasadorem, dużo rzadziej pojawiały się podejrzenia o próbę przejścia przez nią władzy absolutnej, czyli tego, o czym Kossakowski wspomina.

Ostatecznie Rada Nieustająca została zlikwidowana na mocy ustaleń Konstytucji 3 Maja, na jej miejsce powołano Straż Praw. Rada Nieustająca ponownie została powołana do życia na mocy postanowień sejmu grodzieńskiego (1793 r.).

⁶ W druku „ściskającą”.

⁷ W druku „hańbiącą”.

⁸ Już na początku obrad Prusy rozpoczęły grę dyplomatyczną, której celem było doprowadzenie do zerwania powstającego odrębnego sojuszu polsko-rosyjskiego. W tym celu na początku obrad Sejmu król pruski, przez swojego ambasadora w Warszawie Ludwiga Buchholtza, zapewnił Polaków, iż popiera dążenia do wyzwolenia spod wpływu Rosji, a nawet jest gotów poprzeć żądania wycofania z Rzeczypospolitej oddziałów rosyjskich pozostawionych do ochrony magazynów armii walczącej z Turcją. Szlachta zapewnienia te przyjęła z tym większą ochotą, że sojusz z Prusami był potencjalnie skierowany przeciw Rosji i Austrii, a co za tym idzie, dawał możliwość odzyskania Galicji.

W związku z tym sejm już na początku listopada zwrócił się do ambasadora rosyjskiego z notą zawierającą żądanie wycofania wojsk z terenów Polski. Reakcja Stackelberga była gwałtowna — już 5 listopada odczytał w sejmie notę powiadamiającą, iż podtrzymanie polskiej noty będzie oznaczało zerwanie traktatu z Rosją i cofnięcie gwarancji.

⁹ Uchwała o stworzeniu stutysięcznej armii zapadła jednogłośnie już 17 października 1788 roku, jednak na skutek braku ustalenia źródeł finansowania nigdy nie osiągnięto tego stanu. Stutysięczna armia miała być użyta w wojnie z Turcją.

zróbmy alijanse¹⁰ i wnidźmy w ligę ważącą siły Europy, wyslijmy posłów do wszystkich dworów¹¹, na koniec zaprośmy na tron polski, po życiu króla, najjaśniejszego elektora saskiego do korony elekcyjnej, ażeby łącząc swoją powagę i siły z narodem naszym, konstytucją rządu republikańskiego ugruntował, która miała się zasadzać na opisanii wszelkich władz krajowych, na sprawiedliwości wszystkim stanom, na porządku i równoważności¹².

Mogłemże na te piękne nadzieje wespół z innymi obywatelami na sejmikach nie zawołać: Zgoda? Mogłemże nad przeciągnięciem prawodawstwa niezwyczajnego i ubliżonej formalności utyskiwać? Mogłemże uroczystym doniesieniom nie uwierzyć, że alijant nasz we wszystkim nas wspiera, następca cały jest za nami, dwory zagraniczne przedsięwzięcia winszują, uczeni na pochwały wysilają się, a powróceni rodacy nasi z zagranicy przyświadczają, z jakim poszanowaniem ich przyjmowano wszędzie?

Te uwagi zatarły we mnie wszelkie powątpiewanie jakiegokolwiek bojaźni o los Ojczyzny i szczęście ogólne; pomagałem innym urągać się z tych, którzy zdawali się być niedowiarkami, a satyry i paszkwile dowcipne rozumiałem być potrzebne dla wzbudzenia energii narodowej; wszelkie ostrzeżenia, przejrzenia wczesne i przywodzenia praw ojców naszych zdawały mi się, z innymi wespół, wieku nieoświeconego płodem i uprzedzeniem; rozumiałem za słuszną rzecz na zawstydenie i zabicie każdego przeciwnego wniosku podnieść głos i nazwać wnioskiem partyzantstwa moskiewskiego. W oczach moich nie było już rzeczą przeciwną kurs nagły obcej monety w kraju naszym, bo ten przyjacielska ręka rozdawała na rzecz zbawienia narodu¹³.

Bynajmniej nie zastanowiło mnie frymarczenie urzędami i nagle elewacje wielu, bo każdego z tych, jako sprawcę szczęścia narodu, w liczbie najgodniejszych stawiałem. Schadzki udzielne od sesji sejmowych i prowincjonalnych pod imieniem klubów¹⁴, jako przemysł jednoczenia umysłów, widziały mi się pożyteczne. Błogosławiłem Niebu, zem dożył tego czasu, w którym ujrzę odrodzenie się Ojczyzny mojej, jej spokojność, powagę i szczęśliwość; w tych miłych uwagach doczekałem się nowiny o ustawie rządowej rewolucją 3-go maja roku 1791¹⁵. Opisanie na obie strony: formy i sposobu tego dzieła rozchodzące się zastanowiły mnie na czas, lecz nie mogłem nigdy uwierzyć, ażeby z tak pięknego drzewa owoc miał być przykry i wielcy

¹⁰ Mowa o sojuszu polsko-pruskim zawartym w roku 1790. Zgodnie z planami jego zwolenników traktat ów miał umiezależnić Polskę od rosyjskich gwarancji i związać w koalicji skierowanej przeciw Katarzynie. To z kolei miało doprowadzić do odzyskania Galicji. Austria bowiem była związana sojuszem z Petersburgiem.

¹¹ Grudzień 1788.

¹² Elektor saski został wybrany na następcę tronu polskiego 30 września 1791.

¹³ Zgodnie z relacjami Buchholta i Luchiesiniego w czasie pierwszej kadencji zaden z posłów partii patriotycznej nie brał pensji. Dopiero od 1790 r. niektórzy posłowie zaczęli się zgłaszać, nie po pensje jednak, ale po pożyczki.

¹⁴ Chodzić tu może zarówno o nieformalne spotkania króla z przywódcami stronnictwa patriotycznego, gdzie ustalano sposób przeprowadzenia ustawy zasadniczej i szczegółowe rozwiązania samej konstytucji, jak też o klub powstały na początku roku 1791 w pałacu radziwillowskim, który po 3 maja przekształcił się w „Klub Przyjaciół Konstytucji 3 Maja”.

¹⁵ Konstytucję faktycznie uchwalono w sposób nie do końca zgodny z obowiązującymi procedurami, tj. w czasie przerwy w obradach.

mężowie dopuścili się dzieła lekkomyślnego. Przełożyłem moje dostrzeżenia w tym dziele jednemu z przyjaciół wchodzących w tę wielką robotę, chcąc od niego być oświeconym.

Napisałem mu, com rozumiał o samym sposobie udziałania tej konstytucji, i jak daleko odchodzi od woli narodu i pierwiastkowych ustaw trzyletniego sejmu¹⁶; jak sukcesja tronu z wolnym republikańskim rządem stać nie może; jak też sama sukcesja wykoncypowana w nowej dynastji jest sukcesowaniu i wolnej elekcyi przeciwna; jak władza w Straży¹⁷, będąc absolutną, płaszczem niby pokryta sejmowym, stawać się musi następnych rewolucyi źródłem i zamieszania przyczyną; jak czas jubileuszowy ku poprawie konstytucyi¹⁸ ani sukcesyi, ani pewności rządu nie zabezpiecza, i jest iluzją, nie rzeczywistością, ażeby bezbronny i słaby odjął silnemu z orężem władzę przywłaszczoną; jak zwoływanie sejmów gotowych z tejże samej przyczyny jest niedołącznym wynalazkiem; jak owe ogólne wyrazy opieki rządowej nad poddaństwem i wolności każdemu przychodniowi do wszelkich dostojęństw niszczy prawo własności, podnieca bunt, znikczemnia klejnot szlachectwa¹⁹; jak przestronna władza muncypalności otwartą wypowiada wojnę wewnętrzną między stanami²⁰; jak owa sroga deklaracyja mówienia nawet przeciw tej konstytucyi obraża wolny umysł i wystawuje poczwarcę despotyzmu²¹. Na koniec zapytałem się, jakież to dzieło ma fundament i pewność, i czyliż jest zgodnie ułożone z sąsiedzkimi mocarstwami, a nie ściągnie na kraj wojny, a zatym ostatniej ruiny gmachu jeszcze podnoszącego się tylko? Odebrałem tę całą zapytania patetyczną i krótką odpowiedź w tych słowach²²: „Tak związki polityczne radziły, tak narodowi potężnemu przystało uczynić. Następne opisy rządowe objaśniły krótko zbiór prawideł zawartych w tej ustawie. Stotysięczne ręce mieszczan i w sowit wieśniaków do jej utrzymania są zachęczone. O jej trwa-

¹⁶ Tj. sejmu rozbiorowego (1773–775).

¹⁷ Chodzi tu o Straż Praw — najwyższy organ wykonawczy (odpowiednik rady ministrów), następnie Rady Nieustającej. Na czele Straży stał król, posiadający podwójną ilość głosów, podlegali mu ministrowie pięciu departamentów (skarbu, wojny, spraw zagranicznych, pieczęci i policji). Ministrowie wybierani byli na sejmie i przez sejm mogli być odwoływani.

¹⁸ Artykuł 6 Konstytucji stanowił, iż obowiązkowo co 25 lat powinna się odbyć rewizja jej postanowień. Miało to na celu niedopuszczenie do trwania ustaleń niedostosowanych do konkretnej sytuacji.

¹⁹ Konstytucja nie tylko ułatwiała drogę do indygenatu dla cudzoziemców, ale także otwierała ją dla mieszczan, którym pozwolono nabywać dobra ziemskie, co w praktyce zrównywało bogatszy patrycjat ze szlachtą.

²⁰ *Prawo o miastach* pozwalało także na wysyłanie przez miasta swoich przedstawicieli na obrady sejmu (maksymalnie 24). Nie mieli oni jednak prawa głosu, a tylko doradczy w sprawach dotyczących miast.

Innym ograniczeniem był fakt, iż *Prawo o miastach* dotyczyło na początku tylko miast wolnych. Nie podobało się to władzom miast duchownych i prywatnych. W związku z tym zaczęły one akcję mającą na celu zrównanie ich z miastami wolnymi. W przypadku miast należących do Kościoła sprawa została rozwiązana szybko — duchowni zgłosili projekt ustawy zrównującej w prawach swoich mieszczan z wolnymi. Dużo bardziej opornie szła sprawa z miastami prywatnymi, powodowało to napięcia w stosunkach szlachta — patrycjat. Ostatecznie sejm 5 lipca 1791 r. uchwalił prawo, które nakazywało samorządom miast prywatnych podporządkowanie się woli właścicieli i negocjowanie zmian w statusie miasta.

Co do ochrony chłopów, to sformułowanie postulatów „opieki” nie było zbyt precyzyjne i nie skutkowało jakimś gwałtownym polepszeniem ich sytuacji, jak to miało miejsce w przypadku mieszczan.

²¹ Dołączona do Konstytucji 3 maja deklaracyja pod groźbą najsurowszych kar zakazywała publicznego rozpowszechniania fałszywych i zniekształconych interpretacji tekstu i sensu ustawy majowej.

²² W tym miejscu kończy się fragment z dodatku do numeru 82.

łości wątpić nie należy, gdy nadto cały naród będzie musiał ją zaprzysiąc”. Taka odpowiedź nie przekonała mnie wprawdzie, ale wcześnie pierwsze moje rozumowanie o sejmie i o osobach okrywało mnie wstydem przez miłość własną. Cóżkolwiek mówienia naprzeciw, taki już czyniąc sobie z rozsądku wnioszek: już się stało, ja sam ani jestem silny, ani już wolny odwrócić, trzeba milczeć i czekać końca.

Współ więc z innymi musiałem wargami ruszać, gdy czytano nam rotę nie wiedzieć jaką, kiedy i przez kogo ułożoną, i nie opierać się wyprawieniu delegowanych z rekognicją²³, na których nigdzie nie pytano o zgodę, lecz każdemu, kto chciał, dozwolono, a chcących było tylu, ile pragnących dekoracyi, urzędu, pensyi i prezentów.

Wyznaję więc szczerze przed powszechnością, że już w duszy mojej nie był za konstytucją, bo jej nie pojmował ani celów, ani zamiarów, bo w niej widział skutki nieszczerliwe w przyszłości, bo wszelką okazalność, junakieryją i wystawy brał za teatralne ludzenie, bo doświadczał początkowych, nagle wzrost biorących gwałtowności, gdy skarb trwoniono²⁴, pierwsze osoby samowolnie aresztowano, innym śmiercią grożono, inkwizycją na słowa i myśli ustanowiono²⁵, po wszystkich domach szpiegów rozsyłając. Lecz zachowując się skromnie, starałem się już nie wierzyć gazetom narodowym²⁶ i innym powieściom, zbliżyć się do tych, którzy od początku nie obiecywali nic dobrego z owego zapalu, podnieconego duchem intrygi.

Oświecił mnie z tych jeden, oglądając się, jeżeli kto ucha nie nadstawia na oskarżenie, gdyśmy tylko we dwóch rozmawiali. Mówił on: „Może być Polak, co by Ojczyzny nie kochał swojej, mogą ją więcej kochać ci, co wołają «dajmy wszystko», nic dać nie mając, nad tych, co dawszy, część znaczną, nie żalują dać więcej dla powszechnego dobra²⁷? Ale usta ich są zawarte i sami zhańbieni jako arystokraci. Co ma znaczyć obywatel rządnie majątek swój utrzymujący i pomnażający, urzędnik swoją powinność pełniący, obywatel spokojny szanujący prawa, religiją i stan szlachecki?”.

²³ Rekognicja — tu: uwierzytelnienie.

²⁴ Prawdopodobnie aluzja do wystawnych uroczystości z okazji pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

²⁵ Patrz przypis 21. Ewentualnie może to być aluzja do uchwalonej 16 grudnia 1791 roku konstytucji zakazującej wnoszenia manifestów.

²⁶ „Gazeta Narodowa i Obca” — dziennik wydawany w latach 1791–1792 przez Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Weyssenhofa oraz Tadeusza Mostowskiego. Pismo było organem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji i szczególnie mocno atakowało przeciwników reform trzciemajowych. Gazeta została zamknięta po przejęciu władzy przez targowiczau. na mocy dekretu Szczęsnego Potockiego z dnia 9 czerwca 1792 r. Ostatni numer ukazał się 4 sierpnia.

²⁷ Aluzja do Szczęsnego Potockiego i jego „ofiary” na wojsko. W grudniu 1788 r., po uchwaleniu powiększenia armii do 100 tysięcy żołnierzy, wśród szlachty zapanowała „moda” na wspieranie świeżo tworzonego wojska — zapoczątkował ją Karol Radziwiłł „Panie Kochanku”, który zaofiarował się wystawić regiment wojska na własny koszt. Szczęsny Potocki nie pozostał w tyle i zaofiarował się wystawić 10 tysięcy żołnierzy, żądając dla siebie dowództwa. Obie ofiary nie zostały wypełnione, gdyż sejm postanowił się nad nimi na późniejszy czas.

Mówił dalej tenże weteran: „Zdaje mi się, że naszych polskich Pethionów, Manuelów i Dantonów²⁸ nie jest inny zamiar, jak zniżyć wszelkie urzędy krajowe, podnosząc potęgę królewską, którą w ręku swoim trzymają, na to, ażeby uderzywszy ją o ziemię, podobną we wszystkim francuskiej wznicieli rewolucyjną; tego mniemania fundament mam z klubów naszych i utrzymywania schadzek u szefa tej systemy — ministra francuskiego²⁹, jako też korespondencyi z klubem jakobinów³⁰, nie mniej z pism pod ręką wydanych wolnie o prawie człowieka, równości i znieważeniu Religiji z wyszydzeniem praw ojczystych. Jest tego mniemania równym argumentem owe przybijane po domach i ulicach drukowane pisma grożące śmiercią, kto by nie podlegał opinii gazeciarzów, owe szyderstwa w posiedzeniach, owe wstęgi z napisami: «Szyja albo Konstytucyja»³¹, owe na głowy i tajemne zabójstwa sprzysiężenia się i ofiary w aktach publicznych umieszczone.

Nie jest łatwy do płochości i okrucieństwa charakter Polaka, jak się okazał w Paryżu, lecz wątpić nie należy, że kilka przykładów okrutnych a pobłażających, przy zyskach okazanych i zlechtaniu namiętności, byloby silne wkrótce i we wszystkim porównać nas w rewolucyi francuskiej, której okropność wzruszyła wszystkie narody i ściągnęła klęski doświadczane. Tego się lękać słusznie u nas z nami należy, jeżeli taż sama władza długo górować będzie.

²⁸ Jérôme Petion de Villeneuve (1756–1794) — pisarz i polityk francuski. Karierę polityczną rozpoczął pod opieką J. P. Brissot. Publikował prace atakujące ówczesne stosunki społeczne i krytykujące Kościół katolicki. Od 1789 deputowany „trzeciego stanu” i członek klubu jakobinów. Jako mer Paryża (od 1791) domagał się de-tronizacji króla, a potem głosował za jego ścięciem. W roku 1792 związał z żyrondistami i został przewodniczącym Konwentu Narodowego. W tym samym roku znalazł się na liście żyrondistów, których Robespierre planował oskarżyć o zdradę. Do jego procesu jednak nie doszło, gdyż uciekł do Caen, gdzie próbował wywołać powstanie antyjakobińskie. Do 1794 ukrywał się w Saint-Émilion, gdzie, zagrożony aresztowaniem, popełnił samobójstwo.

Louis-Pierre Manuel (1751–1793) — pisarz i rewolucjonista francuski. W roku 1783 trafił do Bastylii za napisanie pamfletu *Essais historiques, critiques, littéraires, et philosophiques*. Tam przesiąknął ideami rewolucyjnymi. W 1789 został członkiem władz Paryża, gdzie dał się poznać jako fanatyczny republikanin (jako deputowany żądał między innymi sprzedaży pałacu w Wersalu). Swoje nastawienie do monarchii zmienił po wzięciu u króla, w efekcie podczas procesu sprzeciwił się karze śmierci. Po procesie wycofał się z życia politycznego. Aresztowany w Montargis, został zgilotynowany w Paryżu 17 listopada 1793 r.

Georges-Jacques Danton (1759–1794) — adwokat, jeden z przywódców rewolucji francuskiej i wybitny mówca. Od roku 1790 członek Komuny Paryskiej i założyciel klubu kordelierów, działał w klubie jakobinów. Członek Konwentu Narodowego. W roku 1793 głosował za karą śmierci dla Ludwika XVI. Inicjator powołania Trybunału Rewolucyjnego do zwalczania kontrrewolucji. Przez współczesnych uważany za uosobienie terroru rewolucyjnego, przynajmniej do roku 1793, kiedy to zaczął opowiadać się za pojednaniem. Na tym tle doszło do konfliktu z Robespierrem. W jego wyniku Dantona oskarżono o zdradę i zgilotynowano.

²⁹ Chodzi o ambasadora francuskiego w Warszawie Marie Louis Henri d'Escorches de Saint-Croix.

³⁰ Ugrupowanie polityczne założone w 1789 r. w Wersalu, najpierw działało jako tzw. „klub bretoński”, po przeniesieniu do Paryża zmieniło nazwę na Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji. Powszechnie jednak od swojej siedziby (klasztor św. Jakuba) nazywani „jakobinami”. Tarcia polityczne doprowadziły do wielu wewnętrznych podziałów, ostatecznie jednak zwyciężył nurt radykalny, kierowany przez Maksymiliana Robespierre'a. Doprowadził on do tzw. „Wielkiego Terroru”, kiedy to w imię obrony wolności doprowadzono do eksterminacji arystokracji oraz zwolenników rządów umiarkowanych. Przez współczesnych jakobini byli postrzegani jako ucieleśnienie sił dążących do obalenia „boskiego ładu” oraz wcielenie okrucieństwa i niemoralności.

³¹ Prawdopodobnie jest to echo wileńskich obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia ustawy majowej. Na balu urządzonym przez władze Wilna pojawiły się białe wstęgi z tym właśnie napisem. Przyniósł je kupiec Müller, a uczestnicy błyskawicznie je rozchwyli i przypięli do ubrań.

Co się zaś ściąga pewności od mocarstw zagranicznych, nie jestem przypuszczony do wiadomości gabinetu naszego, i nikt, co się w nim warzy, nie wie, gdy mówiono mnie, że podwójne nawet przychodzą depesze: jedne do pokazania narodowi, jak każą pisać, drugie dla szczególnej informacji; z tych jednak dało mi się słyszeć, i tak jestem w sobie przekonany, że Najjaśniejszy Elektor ofiary naszej względem korony inaczej, jak za przystaniem i ułożeniem się sąsiedzkich dworów, nie przyjmuje³²; że alijant nasz sądzi za rzecz przeciwną swojej umowie konstytucyjną 3-go maja, biorąc za warunek tego traktatu rys rządu ugodzony przed zawarciem traktatu swojego, od którego całkowicie odstąpiono³³; że trzy potencyje sąsiedzkie są względem rządu naszego w tym porozumieniu się, jakie miały 1775 roku³⁴; że, na koniec, potęga Rosyi, obrażona wielorakimi wyrzutami i naruszeniem z sobą traktatów, użyje i okaże tę moc, którą zaprzeczać usiłują³⁵. A zatym — kończył na tym rozmowę mój poważny obywatel — lękam się o kraj nasz, a pewny jestem nietrwałości robót tak kosztownych i straty czasu najpomyślniejszego w rozważnym poczynaniu, jak zgubiony jest przez zapal nierozważny”. Wyznając, że te przełożenia rozważne, proste i wielce do prawdy podobne stałyby się zdolne przekonać wielu i mnie samego o całej robocie na piasku budowanej. Wstrzymałem się jeszcze w wyrażeniu głośnym mojego oszukania do wyjaśnienia prawdy.

Na nieszczęście narodu i zawstydenie zaciętości mojej sprawdziło się wszystko: Najjaśniejszy Elektor saski wyraźnie i z podziwieniem, że dotąd wątpiono, uczynił oświadczenie, jako nigdy innej nie dawał odpowiedzi, tylko z referencyją do dworów sąsiedzkich Polszcze i z wielką odmianą błędów samej konstytucyi.

Król Jegomość pruski alijans zawarty usty własnymi i deklaracją ministra przyznał nie ściągać na niego żadnego obowiązku przy ustawie 3-go maja, przeciwnej warunkom alijansu co do formy rządu polskiego, zapewnionego przed zawarciem tegoż alijansu.

³² Elektor saski uzależnił swoją zgodę na przyjęcie tronu po śmierci Stanisława Augusta od zgody dworów mocarstw ościennych oraz anulowanie zapisanego w konstytucji dziedziczenia w linii żeńskiej na wypadek bezpotomnej śmierci elektora. Gdyby zaś rząd polski nie zdecydował się na to, był skłonny zgodzić się na dziedziczenie przez córkę, księżniczkę Marię Nepomucenę Augustę, ale tylko jeśli o wyborze męża zadecyduje samodzielnie dwór saski.

³³ Traktat z Prusami zakładał udzielenie wzajemnej pomocy wojskowej lub finansowej w wypadku ataku ze strony innego mocarstwa. Jednak po wybuchu wojny polsko-rosyjskiej Prusy, mimo nalegań ze strony Stanisława Augusta, nie wypełniły postanowienia. Powód podany przez ambasadę był nader mętny, oskarżał bowiem Polskę o zmianę ustroju bez porozumienia z królem pruskim. Zmiana ta, zdaniem Berlina, doprowadziła do unieważnienia traktatu, gdyż zmienił się ustrój.

Prawdziwym powodem niechęci Prus było zażegnanie sporu z Rosją oraz perspektywa II rozbioru, który miał dać Fryderykowi Wilhelmowi upragnione: Gdańsk i Toruń.

³⁴ Sejm rozbiorowy 1775 nie tylko zatwierdził I rozbiór Polski, ale także dokonał (na żądanie Rosji) zmian ustrojowych likwidujących reformy sejmu roku 1766. Jednymi z najważniejszych ustaleń było: powołanie Rady Nieustającej oraz utrwalenie elekcyjności polskiego tronu. Ustalenia te zniósł dopiero Sejm Wielki.

³⁵ Nadzieje na przeprowadzenie reform Sejmu Wielkiego wiązano z zaangażowaniem Rosji w wojnę z Turcją, jednak po zawarciu pokoju w Jassach zainteresowanie Rosji ponownie zwróciło się ku Rzeczypospolitej, a szybkie uzupełnienie strat pozwoliło na interwencję.

Jakobinów paryskich z klubistami warszawskimi zamiar wyświecają pisma publiczne w gazetach nawet umieszczone instrukcyi danej p. Semonville³⁶, ministrowi francuskiemu do Porty; słowo w słowo tłumaczona, jak się kładnie³⁷:

„Pan de St. Croix, czyli Décorsches³⁸ jest wyśmienity patriota, dla czego ostrzeżonym jest pan Semonville, aby się nie dziwował jego maskowanemu monarchizmu wielbieniu. Co on tylko zrobił za radą dobrych naszych przyjaciół będących w Warszawie, a to aby pod postacią moderowanych myśli mógł zyskać więcej przystępu i zaufania u tamtejszego dworu. JP. Semonville mieć będzie przesłane dwa miliony z skarbu narodowego, które na rekwizycyją tegoż ministra będą związane z kwotą sześciu milionów destynowanych na jego widoki. Miliony te użyte być mają na pozyskanie kredytów wezyra i reisefendiego³⁹, aby się deklarowali sprzyjać żądaniom przyjaciół naszych będących w Polsce”.

Deklaracja N[ajjaśniejszej] Imperatorowej całej Rosyi⁴⁰, wydana ministerialnie i poparta stotysięcznym wojskiem, pokazała na jaw tej monarchini potęgę, stałość i obrażenie zaprzeczone w głosach i pismach publicznych z pewnością⁴¹.

Mogłemże nie zarumienić się w moim zwiedzeniu? Mogłemże wstrzymać się od tego wyznania i żalu na sztukę zwodniczą i na krzywdę nienagrodzoną mojemu Narodowi, dobrze myślącemu i kochającemu Ojczyznę swoją? Wyznaję więc błąd mój, złorzeczę zwodzicielom niesytym nieszczęść naszych i pragnących krwi niewinnej rozlewu, sławy cudzej szarpaczom, wzburzytelom kraju, marnotrawcom skarbu publicznego, klubistom wszetecznym.

³⁶ Charles-Louis Huguet de Sémonville (1759–1839) — francuski polityk i dyplomata. W latach 1790–1791 ambasador Francji w Republice Genui. W tym czasie pracował także nad rozbięciem sojuszu między Sardynią i Habsburgami. Od 1792 do 1796 był nominalnym ambasadorem republiki w Turcji, nigdy jednak nie pojawił się na placówce. Oficjalnym powodem był fakt, iż Ludwik XVI został zawieszony w swych czynnościach, czyli ambasador już nie reprezentował monarchii. W Polsce powszechnym było przekonanie, że Sémonville miał w Stambule doprowadzić do zerwania pokoju między Imperium, a Rosją i Austrią, co miało z kolei pomóc w obronie dzieła konstytucyj.

³⁷ Francuski wysłannik w Warszawie był powszechnie uważany za agenta, mającego zasiać ziarno rewolucji w Rzeczypospolitej. Uważał tak również prymas Michał Poniatowski, czemu dał wyraz w sejmowym wystąpieniu 5 grudnia 1791 r. Następnego dnia w stolicy pojawiły się kopie fałszywego listu Escorches'a, mające demaskować tajne związki między paryskimi jakobinami i zwolennikami konstytucji.

³⁸ Marie-Louis-Henri d'Escorches de Saint-Croix — ambasador francuski w Polsce, wydany po dojściu do władzy targowiczom, formalnie z tych samych powodów, dla których Sémonville nie został wpuszczony do Turcji, faktycznie ze względu na prowadzoną politykę zbliżenia między Polską i Francją.

³⁹ Wezyr — tu: najwyższy urzędnik turecki, odpowiednik europejskiego premiera.; reisefendi — tu: turecki odpowiednik ministra spraw zagranicznych.

⁴⁰ Chodzi o deklarację rozpowszechnianą przez Bulhakowa 18 maja 1792 r. i wręczoną tegoż samego dnia kanclerzowi Chreptowiczowi, który przekazał ją królowi. W deklaracji zarzucano Rzeczypospolitej utrudnianie wojny z Turcją (żądania usunięcia wojsk i magazynów), dyskryminację ludności i duchowieństwa prawosławnego, naruszenie eksterytorialności ambasady rosyjskiej oraz obrażanie Katarzyny w trakcie obrad sejmowych. Nota ta uważana jest za początek wojny polsko-rosyjskiej.

⁴¹ W tym miejscu kończy się fragment z numeru 83.

Wyznaję, że głosy ich nigdy inaczej jak za głosy potwarzy fałszu i zwodzenia poczytywać będę; ta ich broń pokonała Ojczyznę, ta chce być jeszcze użytą na ich obronę, zwałając winę na osoby wstrzymujące ogień wojny i biorące się do zaradzenia najgrubszym w polityce i ludzkości błędom.

Wyznaję, że was, mężowie składający konfederacją terazniejszą, dopóty uwielbiać nie będę, dopóki nie ujrzę w dziełach waszych litości z sprawiedliwością ścisłą, powrócenia swobód naszych z poprawą błędów wciśnionych, uleczenia ran zadanych z dzielnym i skutecznym zaradzeniem Ojczyźnie wszystkiego ku dobru powszechnemu bez owej formalności gubiącej naród wycieńczony⁴². Do tego bowiem przyprowadzeni jesteśmy stanu, w jakim długą złożony chorobą leży nędzarz, zwłóką samą i namysłem doktorów niemogący się doczekać pomocy. Róbcie stanowcie, poprawujcie — naród wam wierzy, od was ratunku czeka, was uwielbiać będzie w rzeczy, nie z przystępów.

*Irascimini et nolite peccare*⁴³.

⁴² Jest to bezpośredni zwrot do uczestników obrad w Brześciu, gdzie w październiku i listopadzie obradowali członkowie zjednoczonych konfederacji polskiej i litewskiej. Głównym ich tematem były kwestie dotyczące projektów nowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej.

⁴³ *Irascimini et nolite peccare* — „Gniewajcie się, a nie grzeszcie” (łacińska wersja cytatu z biblijnego psalmu 4, 5, powtórzonego w *Listie do Efezjan* 4, 26; tl. J. Wujek).